

10.5281/zenodo.10852287

ШКУРКО Ярослав Николаевичспортсмен-инструктор, футбольный клуб «Макслайн»,
Беларусь, г. Рогачёв

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ

Аннотация. *Статья исследует важность и влияние систематических физических тренировок на общую эффективность и успехи футбольных команд. В работе анализируются различные аспекты физической подготовки, включая выносливость, силу, скорость, а также специализированные упражнения, направленные на улучшение технических и тактических навыков игроков. Также в статье представлены рекомендации по организации тренировочного процесса, учитывая современные тренды в футболе и научные подходы к тренировкам. Через анализ конкретных кейсов успешных футбольных команд подчёркивается, что комплексная и хорошо спланированная физическая подготовка является ключом к достижению высоких спортивных результатов и может стать решающим фактором в победе команды.*

Ключевые слова: *физическая подготовка, результативность, футбольная команда, тренировочный процесс, выносливость, сила, скорость, технические навыки, тактические навыки, спортивные результаты, научные исследования, тренировочные методики, спортивная эффективность, современные тренды в футболе.*

Актуальность исследования

Актуальность исследования обусловлена постоянно возрастающим уровнем конкуренции в профессиональном футболе, что требует от команд не только технического мастерства, но и высокой физической подготовленности. В современном спорте важность физической подготовки не может быть недооценена, поскольку она напрямую влияет на способность игроков поддерживать высокий уровень игры на протяжении всего матча, уменьшает риск травм и повышает общую эффективность команды.

Развитие спортивной науки и технологий открывает новые возможности для улучшения физической подготовки, делая её более нацеленной и индивидуализированной. В этом контексте глубокое понимание влияния различных аспектов физической подготовки на игровые результаты может стать решающим фактором в достижении спортивных успехов.

С учётом вышеупомянутых факторов, изучение эффективных методик физической подготовки и их адаптация к конкретным потребностям и условиям футбольной команды

становится ключевой задачей для тренеров и спортивных научных работников.

Цель исследования

Исследование разработано в целях всесторонне проанализировать, как физическая подготовка способствует повышению эффективности и достижений футбольных команд. Исследование стремится осветить взаимосвязь между различными компонентами физической подготовленности – такими как выносливость, сила и скорость – и успешными выступлениями команды, предоставляя анализ актуальных научных исследований и практических примеров из мира профессионального спорта. Цель работы заключается в формулировке рекомендаций для разработки эффективных тренировочных программ, которые учитывают уникальные характеристики игроков и требования футбола, а также в исследовании способов, которыми целенаправленная физическая подготовка может помочь предотвратить травмы и улучшить общее физическое состояние атлетов.

Материалы и методы исследования

Основной упор был сделан на изучение актуальных исследований, посвященных

влиянию физической подготовки на спортивные достижения, и на сборе данных от профессиональных футбольных клубов, практикующих различные методики тренировок.

Использование статистического анализа позволило оценить корреляцию между уровнем физической подготовленности и игровыми результатами команд. Для этого применялись методы регрессионного анализа и тестирование гипотез. Качественный анализ данных из интервью и опросов дополнил количественные результаты, предоставив глубокое понимание влияния физической подготовки на морально-волевые качества игроков и командную динамику.

Итоговая структура методологического подхода обеспечила комплексное понимание темы, позволяя не только выявить ключевые факторы, влияющие на результативность

футбольных команд, но и разработать практические рекомендации для оптимизации тренировочного процесса.

Вот несколько ученых, которые внесли значительный вклад в данное направление: Б.К. Амонтурдиев, В.В. Беяничева, Д.М. Умбаров, Ю.С. Сафьянова и другие.

Результаты исследования

Современный футбол требует от игроков не только высокого технического мастерства, но и превосходной физической подготовленности. Физическая подготовка – это фундамент, на котором строится способность команды выдерживать высокие нагрузки в течение всего матча, быстро восстанавливаться и минимизировать риск травм. Эффективность футбольной команды тесно связана с физическими качествами её игроков (рисунок 1).

Рис. 1. Фундаментальные физические качества футбольной команды

Рассмотрим более детально, почему выносливость является фундаментальным элементом футбольной эффективности и как она развивается через специализированные тренировочные методики.

Выносливость в футболе – это не просто способность игрока преодолевать длинные дистанции в течение матча. Это комплексное

качество, включающее в себя как аэробную, так и анаэробную выносливость (рисунок 2), позволяющее игрокам не только бежать много, но и выполнять множество высокоинтенсивных действий – резкие изменения направления движения, интенсивная борьба за мяч без значительного снижения эффективности на протяжении всего матча.

Рис. 2. Ключевые компоненты выносливости

Существуют следующие тренировочные методики для развития выносливости:

Длительные аэробные нагрузки. Длительный бег на средние и длинные дистанции на умеренной скорости помогает развивать аэробную базу выносливости. Это может включать бег трусцой, велосипедные тренировки или плавание, направленные на улучшение сердечно-сосудистой системы и увеличение кислородной емкости [1, с. 394].

Интервальные тренировки высокой интенсивности. Эти тренировки чередуют короткие периоды высокоинтенсивной активности с короткими периодами отдыха или активности низкой интенсивности. Такие тренировки эффективно развивают как аэробную, так и анаэробную выносливость, улучшая способность организма быстро восстанавливаться после интенсивных нагрузок.

Специализированные игровые упражнения. Тренировки, имитирующие реальные игровые ситуации, позволяют развивать выносливость в условиях, максимально приближенных к матчевым. Это может включать мини-игры на малых полях, где игроки постоянно находятся в движении, выполняя различные игровые задачи, такие как передачи, дриблинг, переключение атаки и обороны. Эти упражнения помогают игрокам привыкать к высокому темпу

игры и развивать выносливость в условиях постоянного давления.

Тренировки на выносливость включают в себя разнообразные методики, каждая из которых имеет свои преимущества и цели. Длительные аэробные нагрузки, такие как длительный бег на средние и длинные дистанции, способствуют улучшению сердечно-сосудистой системы и увеличению кислородной емкости организма. Это помогает игрокам поддерживать высокий уровень активности в течение всего матча.

Сила необходима футболистам для защиты мяча, борьбы на втором этаже и эффективных дальних ударов. Развитие силы происходит через специализированные тренировки с отягощениями, упражнения с собственным весом и функциональные тренировки, которые направлены не только на увеличение мускульной массы, но и на улучшение координации движений, что критически важно для футбола. Сила играет критическую роль в футболе, влияя на множество аспектов игры и определяя успех игрока на поле.

Работа с отягощениями. Этот вид тренировок включает в себя использование различных отягощений, таких как гантели, штанги, грузы или собственный вес тела, для увеличения нагрузки на мышцы. Примерами таких упражнений могут быть приседания, жимы, тяги,

отжимания и подтягивания. Работа с отягощениями способствует увеличению мышечной массы, укреплению мышц и связок, что делает их более способными выдерживать физические нагрузки и предотвращать травмы [2, с. 93].

Плиометрические упражнения. Плиометрика – это тренировочный метод, который включает в себя эксплозивные движения, такие как прыжки, отталкивания и скакалки. Эти упражнения направлены на развитие силы и мощности мышц, а также улучшение реакции и быстроты движений. Примерами плиометрических упражнений могут быть коробочные прыжки, широкие прыжки, скакалки с места и отжимания с отталкиванием.

Функциональные тренировки. Эти упражнения призваны развивать силу, необходимую для выполнения специфических футбольных движений. Они включают в себя упражнения, которые имитируют движения, характерные для футбола, и требуют взаимодействия нескольких мышечных групп. Примерами таких упражнений могут быть работы с TRX-лентами, упражнения с медицинским мячом, работа с балансировочными платформами и упражнения на укрепление корпуса. Функциональные тренировки помогают улучшить стабильность тела, координацию и контроль движений, что важно для успешного выполнения игровых задач на поле.

Развитие силовых качеств у футболистов является ключевым аспектом их подготовки, поскольку это обеспечивает им преимущество в игровых ситуациях и помогает предотвратить возможные травмы. Тренировки на силу необходимо включать в общую программу подготовки футболистов, чтобы обеспечить им оптимальные физические характеристики для успешной игры.

Скорость – это способность быстро перемещаться по полю и первым достигать мяча. В футболе скорость часто становится определяющим фактором при контратаках, обострении игровых моментов и защите. Тренировки на скорость включают короткие спринты, упражнения на старт-стоп скорость, а также технические упражнения с мячом, позволяющие развивать скорость реакции.

Развитие скорости играет ключевую роль в футболе, так как она позволяет игрокам не только быстро перемещаться по полю, но и оперативно реагировать на игровые ситуации. Давайте подробнее рассмотрим тренировочные методики для развития скорости.

Спринты – это короткие, максимально интенсивные беговые упражнения на дистанции от нескольких метров до нескольких десятков метров. Тренировки на скорость включают в себя выполнение серий коротких спринтов с максимальной скоростью. Это помогает улучшить скоростные качества игрока, развить его максимальную скорость и улучшить быстроту старта. Кроме того, такие упражнения тренируют способность игрока быстро разогнаться после старта и поддерживать высокую скорость на коротких дистанциях.

Агильные упражнения направлены на улучшение маневренности, координации и реакции игрока. Они включают в себя разнообразные упражнения, такие как бег через конусы, быстрое изменение направления движения, скоростное взаимодействие с мячом и другие техники, способствующие быстрой адаптации к изменяющимся игровым ситуациям. Такие упражнения помогают игрокам эффективно маневрировать во время матча, опережать соперников и создавать моменты для ударов или защиты.

Технические drill-упражнения с мячом. Эти упражнения разработаны для улучшения техники владения мячом при высокой скорости. Они включают в себя различные дриблинговые упражнения, контроль мяча в условиях высокой интенсивности, а также упражнения на передачу и прием мяча на ходу. Технические drill-упражнения помогают игрокам развивать не только скорость бега, но и скорость реакции и выполнения игровых действий [3, с. 64].

Развитие скоростных качеств игроком является важным аспектом тренировочного процесса в футболе, поскольку это позволяет им опережать соперников, быстро реагировать на изменяющиеся игровые ситуации и эффективно действовать в различных игровых ситуациях. Тренировки на скорость необходимо интегрировать в общую программу подготовки футболистов для обеспечения оптимальных результатов на поле.

Гибкость играет важную роль в предотвращении травм, особенно при выполнении резких движений, характерных для футбола. Регулярный стретчинг и йога улучшают амплитуду движений, способствуют лучшему контролю тела и уменьшают риск мускульных спазмов и разрывов. Это напрямую влияет на технику игроков, делая их движения более плавными и точными (таблица 1).

Таблица 1

Значение гибкости в футболе

Значение гибкости в футболе	Описание
Технические навыки	Гибкость позволяет выполнять различные технические элементы с большей точностью и легкостью, такие как удары по мячу, дриблинг и изменение направления движения.
Предотвращение травм	Улучшение общей подвижности тела и снижение напряжения в мышцах и суставах снижает риск получения травм, включая растяжения, вывихи и растяжения связок.
Восстановление и реабилитация	Гибкость играет ключевую роль в процессе восстановления после тренировок и матчей, снимая мышечное напряжение, ускоряя регенерацию тканей и предотвращая повреждения.

Применяются такие тренировочные методики для развития гибкости:

1. Стретчинг. Регулярные упражнения на стретчинг направлены на растяжение мышц и улучшение гибкости суставов. Это включает в себя статические и динамические упражнения, направленные на различные группы мышц, такие как ноги, спина, грудь и плечи [4, с. 221].

2. Йога. Практика йоги предлагает комплексный подход к развитию гибкости, силы и баланса. Упражнения йоги помогают не только улучшить гибкость тела, но и укрепить мышцы, улучшить дыхание и снять стресс.

3. Пилатес. Это еще один эффективный метод для развития гибкости и силы. Упражнения пилатес фокусируются на укреплении глубоких мышц корпуса и улучшении гибкости суставов.

Развитие гибкости должно быть важной частью общей тренировочной программы для

футболистов. Регулярные упражнения на гибкость должны включаться как в разминку перед тренировкой или матчем, так и в режим восстановления после них. Это помогает обеспечить оптимальное состояние мышц и суставов для эффективного выполнения технических задач на поле и предотвращения возможных травм.

Эффективное восстановление имеет ключевое значение для поддержания физической готовности игроков к матчам. Современные методы восстановления, такие как криотерапия, гидротерапия, компрессионная терапия и массаж, способствуют быстрому устранению усталости и восстановлению после нагрузок (таблица 2). Профилактика травм включает не только упражнения на гибкость, но и тренировки на укрепление мышц и связок, направленные на снижение вероятности повреждений во время игры.

Таблица 2

Методы восстановления после матчей и тренировок

Метод восстановления	Описание
Криотерапия	Применение холодных обертываний или погружение в холодную воду для снижения воспаления, отеков и мышечного болевого синдрома после интенсивных тренировок или матчей.
Гидротерапия	Использование водных процедур, таких как гидромассаж и джакузи, для расслабления мышц, улучшения кровообращения и ускорения процесса восстановления после физической активности.
Компрессионная терапия	Использование специальных компрессионных гетр или одежды для улучшения кровообращения, снижения отечности и ускорения удаления метаболических отходов из мышц.
Массаж	Профессиональный массаж для расслабления мышц, улучшения гибкости, снижения мышечной усталости и выравнивания мышечного тонуса после тренировок или матчей.

Эта таблица предоставляет обзор различных методов восстановления, которые используются футболистами для поддержания оптимального физического состояния после интенсивных нагрузок [5, с. 595].

Выводы

Эффективное развитие физических качеств игроков и правильная организация тренировочного процесса играют решающую роль в успехе футбольной команды. Важно понимать,

что современный футбол требует от игроков не только высокого уровня технического мастерства, но и превосходной физической подготовленности.

Развитие выносливости, силы, скорости и гибкости является фундаментальным аспектом тренировочного процесса. Тренировочные методики, такие как длительные аэробные нагрузки, интервальные тренировки высокой интенсивности, специализированные игровые упражнения, стретчинг, йога и пилатес, помогают игрокам достичь оптимального уровня физической подготовленности.

Более того, эффективное восстановление после тренировок и матчей, а также профилактика травм играют важную роль в поддержании здоровья и физической формы игроков. Современные методы восстановления, такие как криотерапия, гидротерапия, компрессионная терапия и массаж, способствуют быстрому восстановлению и предотвращают риск травм.

Итак, успешность футбольной команды тесно связана с качественной физической подготовкой её игроков. Правильное сочетание тренировочных методик, восстановительных процедур и профилактических мер позволяет создать команду, способную выдерживать высокие нагрузки, проявлять выдающиеся

спортивные результаты и минимизировать риск травм.

Литература

1. Акишев Д.В. Сравнительный анализ физической и технической подготовленности футболистов различного амплуа в студенческой команде / Д. В. Акишев // Молодой ученый. – 2016. – № 16 (120). – С. 393-395.
2. Амонтурдиев Б.К. Анализ разбора стиля игры команды для контратаки в футболе // Вестник науки и образования. – 2020. – № 7-2 (85). – С. 89-95.
3. Монаков Г.В. Техническая подготовка футболистов: методика и планирование / Г.В. Монаков. – Москва: Физкультура и спорт, 2021. – 128 с.
4. Поливаев А.Г. Автоматизированная система оценки коэффициента полезности игрока в мини-футболе / А.Г. Поливаев // Омский научный вестник. – 2015. – № 4(141). – С. 219-224.
5. Поливаев А.Г. Взаимосвязь индивидуально-психологических особенностей личности студентов – мини-футболистов с показателями эффективности соревновательной деятельности / А.Г. Поливаев // Молодой ученый. – 2015. – № 17. – С. 593-596.

SHKURKO Yaroslav

athlete-instructor, football club "Maxline",
Belarus, Rogachev

THE IMPACT OF PHYSICAL FITNESS ON THE PERFORMANCE OF A FOOTBALL TEAM

Abstract. *The article explores the importance and impact of systematic physical training on the overall effectiveness and success of football teams. The paper analyzes various aspects of physical fitness, including endurance, strength, speed, as well as specialized exercises aimed at improving the technical and tactical skills of players. The article also provides recommendations on the organization of the training process, taking into account current trends in football and scientific approaches to training. Through the analysis of specific cases of successful football teams, it is emphasized that comprehensive and well-planned physical training is the key to achieving high athletic results and can become a decisive factor in the team's victory.*

Keywords: *physical fitness, performance, football team, training process, endurance, strength, speed, technical skills, tactical skills, sports results, scientific research, training techniques, sports efficiency, modern trends in football.*